

Entre Linhas e Neurônios: Um Robô que Aprende a Seguir | ALUNO

ENSINO MEDIO

CONECTAR

Nesta aula, você vai descobrir que, nas linhas de montagem automotiva, a produtividade depende diretamente de mover peças entre setores com eficiência. Para resolver esse desafio, muitas fábricas usam veículos automatizados chamados AGVs (Automated Guided Vehicles). Eles são uma versão mais avançada e aplicada do robô seguidor de linha. Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

[Link do vídeo](#)

Você vai ver que esses veículos são programados para seguir trilhas pintadas ou faixas magnéticas no chão, o que garante um deslocamento preciso e contínuo dentro da fábrica. Assim, eles transportam componentes, subconjuntos e ferramentas entre diferentes setores sem depender da ação direta de pessoas, mantendo regularidade e eficiência no fluxo produtivo. E você vai recriar um seguidor de linha em uma escala menor utilizando robótica.

[Link do vídeo](#)

CONSTRUIR

Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu. No ambiente do *Open Roberta Lab* <https://lab.open-roberta.org/>, você vai treinar suas habilidades de programação.

Desafio 1:

Neste desafio, você vai programar um robô seguidor de linha usando uma Rede Neural Artificial. O robô vai aprender a partir de exemplos coletados pelos sensores. Esses sensores identificam a posição da linha e enviam esses dados como entradas para a rede neural. Depois de treinada, a rede gera as saídas que controlam a velocidade das rodas e mantêm o robô no percurso.

1 – Definir a Rede Neural Artificial, na aba Definição **DE REDE NEURAL**, com um neurônio de entrada e um duas camadas ocultas e dois neurônios de saída.

2 - Programar o algoritmo para usar a Rede Neural Artificial.

3 – Treinamento da Rede Neural Artificial, na aba de simulação na aprendizagem DE REDE NEURAL.

4 – Simulação na aba de simulação do robô.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

1. Qual é a diferença entre programar o robô com regras fixas e ensiná-lo por meio de uma rede neural?

2. Vocês conseguem pensar em outras situações do dia a dia em que máquinas aprendem com exemplos?
3. Por que vocês acham que as fábricas preferem usar AGVs no lugar de pessoas para transportar peças?
4. Quais sensores são usados para detectar a linha?

CONTINUAR

Agora, registre em seu diário de bordo conforme seu professor explicou: colocando a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme as perguntas disponibilizadas. E dificuldades encontradas no decorrer das atividades.